

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Juliana Resende Corrêa Lima; Aline Affonso Luna; Rachel de Oliveira Gomes
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Escola de Enfermagem Alfredo Pinto
(EEAP). Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Instrumento de coleta de dados desenvolvido para monografia de conclusão de curso de graduação

Construiu-se um instrumento de coleta de dados contendo perguntas abertas e fechadas, acerca das intervenções de enfermagem ao paciente em pós-operatório imediato de revascularização do miocárdio, tendo como referência o plano de cuidados proposto pela Brunner e Suddarth (2020). Optou-se em utilizar o Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, 14ª edição da Brunner & Suddarth, visto que é um livro de referência internacional para a enfermagem.

O instrumento de coleta de dados é constituído por uma breve caracterização do profissional, investigando as variáveis: idade, sexo, tempo de formação da graduação, tempo de atuação no serviço, se possui algum título e se possui especialização na área da cardiologia. Posteriormente, é ilustrado um caso clínico, juntamente, com uma imagem fictícia em formato de figura representando um paciente, englobando quatro questionamentos, sendo eles: quais as intervenções de enfermagem prioritárias para esse paciente (figura) em pós-operatório imediato de revascularização do miocárdio? Existe mais alguma intervenção de enfermagem que você julga necessária que não está apresentada na figura e gostaria de descrever? Quais são as maiores facilidades que você enfrenta ao cuidar desse paciente? Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta ao cuidar desse paciente?

CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

1. Idade: _____

2. Sexo: () Feminino () Masculino () Prefiro não informar

3. Tempo de formação da graduação (em anos): _____

4. Tempo de atuação no serviço (em anos): _____

5. Possui algum título abaixo? (marque mais de 1 opção se for o caso): () Pós-Graduação () Mestrado () Doutorado () Residência () Outro _____

6. Possui especialização na área da cardiologia? () Sim () Não

APRESENTAÇÃO DO CASO

Você está na unidade intensiva coronariana e recebe paciente sexo masculino, 50 anos em

pós-operatório imediato de revascularização do miocárdio, proveniente do centro cirúrgico. Presença de monitorização multiparamétrica, ventilação mecânica, incisão cirúrgica mediastinal, acesso venoso profundo em subclávia direita utilizando medicações habituais deste procedimento, marcapasso epicárdico endovenoso, pressão arterial invasiva, sonda gástrica em sifonagem, com um dreno mediastinal e dois drenos pleurais à direita e à esquerda em selo d'água e cateter vesical de demora. Considerando o caso apresentado, observe a figura e responda os questionamentos a seguir:

Figura adaptada de Brunner e Suddarth, 14^a ed, 2020

1. Quais as intervenções de enfermagem prioritárias para esse paciente (figura) em pós-operatório imediato de revascularização do miocárdio?
2. Existe mais alguma intervenção de enfermagem que você julga necessária que não está apresentada na figura e gostaria de descrever?
3. Quais são as maiores facilidades que você enfrenta ao cuidar deste paciente?
4. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta ao cuidar desse paciente?

Referência:

Smeltzer SC, Bare BG. **Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica**. 14 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.